

Datos de autoría y adscripción institucional

1. Tomas Loewy
2. tomasdarre@gmail.com
3. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5218-7346>
4. Desarrollo y sostenibilidad
5. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina
6. Argentina

1. Christian Chávez López
2. cchavez@ctac.fad.unam.mx
3. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1093-9356>
4. Artes y Diseño sostenible
5. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Artes y Diseño
6. México

Datos de identificación de la propuesta

1. Grupo temático: 3
2. Subgrupo temático: 2
3. Título: Metacrisis global, un abordaje proactivo
4. Palabras claves: Crisis climática, Antropoceno, Sostenibilidad, ordenamiento glocal, democracia.

Resumen

Objetivos

Definir un perfil del cambio global, en marcha, dentro de un enfoque sistémico y multiescalar. Proponer un camino crítico, a partir de una perspectiva cultural e institucional, para una transición socio-ambiental sostenible. Subrayar la necesidad de un ordenamiento glocal, dentro de modelos compartidos de convivencia.

Metodología

El trabajo se referencia en un análisis cualitativo, sobre la base de bibliografía específica y experiencias de vida. El metabolismo social se adopta como estudio de la relación sociedad-naturaleza, sin descuidar los conflictos económicos y geopolíticos asociados. La equidad entre humanos, niveles de educación y ciudadanía, se consideran parámetros de diagnóstico y de cambio. El diseño de una sostenibilidad sistémica, como herramienta de progreso, se incluye como un componente transversal y universal. El cambio climático y la polarización social y política se exponen como externalidades visibles de la Metacrisis global. Los patrones de calidad institucional y justicia, por todo concepto, se instalan como medulares para la vida y la convivencia en el planeta.

Planteamiento del problema, principales hipótesis y/o resultados

El mundo actual se enfrenta a una serie de conflictos y amenazas existenciales, en múltiples áreas, potenciadas entre sí. Cualquier intento de solución demanda precisión y diagnóstico previo. El primer desafío consiste en denominar, claramente, la naturaleza o causa raíz de los problemas.

Se suele hablar del Antropoceno, del piroceno o —con más urgencia— de cambio climático. Aunque se mezclan síntomas y causas, otros prefieren hablar de una Policrisis, para sintetizar la situación. En esta ponencia, se postula como más proactiva la denominación de Metacrisis.

Ocurre que Policrisis separa las alteraciones sociales, ecológicas y económicas, haciendo más difícil el abordaje conjunto o sistémico. La Metacrisis, en cambio, se puede definir como la crisis que subyace a todas las demás. Resulta más funcional para enfrentar el cambio global, al denotar una ausencia de fundamentos, valores y acciones, que afecta la vida en todas sus dimensiones (Curry, 2024).

Esta calificación induce a la necesidad de un cambio radical o civilizatorio, para construir resiliencia, dentro de modelos de producción, consumo y convivencia, compatibles con un futuro posible. En tal camino, los abordajes deben ser holísticos y multiescalares sin subalternizar los componentes culturales e institucionales.

Los síntomas negativos, que progresan en el mundo, se retroalimentan como nuevas causas. Para precisar algún punto de partida, cabe mencionar dos procesos que están íntimamente relacionados y que surgen de un metabolismo social profundamente insostenible. Ellos son el desequilibrio ecológico y la polarización social.

Tempranamente ya lo había advertido Karl Polanyi (1944) en su libro “La gran transformación”. Su mensaje fue una crítica al liberalismo económico, que, basado en la autorregulación del mercado, llevaría a graves consecuencias sociales y ambientales. Cuarenta años después, la irrupción del neoliberalismo aceleró los parámetros de aquel pronóstico.

La dramática Metacrisis, en los últimos años, también se nutre de una creciente polarización política. Esto ocurre por los magros resultados, dentro de democracias liberales, en términos de equidad, seguridad alimentaria y ambiental. Este síndrome cognitivo, deudora de las ideologías del siglo XX, atenta contra la institucionalidad y la resolución pacífica de los conflictos.

El contexto de este proceso es el condicionamiento de los estados-nación por los factores de poder económico —concentrado— en la transición del siglo (Urteaga, 2017). Una de las hipótesis centrales, para revertir o mitigar el cambio global, pasa por consolidar los modelos democráticos.

Se presume que la complejidad de lo real y de una futura sociedad-mundo, requiere de fuertes impulsos educacionales, de equidad social y de cooperación ciudadana.

Solo en ese entorno, es factible instalar paradigmas de sostenibilidad sistémica, no ya como una opción sino como un deber indelegable.

Por último, la sostenibilidad y los delitos ambientales requieren de una justicia muy consolidada e independiente. Esto se complementa con el criterio de ordenamiento glocal, donde ambas escalas se institucionalizan en una relación biunívoca, dialéctica y sinérgica (Loewy, 2023)

Descripción de la novedad y relevancia del trabajo

El diseño de la sostenibilidad sistémica emerge como una respuesta imperativa ante la complejidad de la Metacrisis global actual. Este enfoque busca trascender las visiones fragmentadas y aborda de manera integral las interconexiones entre los sistemas sociales, políticos, culturales, económicos y ecológicos.

La justificación de este diseño radica en su capacidad para catalizar una transformación profunda en nuestros modelos de producción, consumo y gobernanza. Al integrar principios de circularidad, resiliencia y equidad, este paradigma busca reconciliar las necesidades humanas con los límites planetarios (Chávez, 2021).

La sostenibilidad, como tal, deberá contener atributos glocales para que esta relación sea sinérgica y positiva. Por último, se puntualiza que cualquier modelo de sociedad-mundo requiere contar —en la mayoría de los países— con estados de derecho consolidados.

Lo que se promueve en síntesis es compatibilizar, sistémicamente, la sostenibilidad con una institucionalización glocal y democrática. Estas serían tres herramientas medulares, no excluyentes, para neutralizar y revertir la Metacrisis global.

Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos significativos, como las resistencias institucionales, la inercia cultural y los intereses económicos arraigados. Crítica y analíticamente, cabe reconocer que el éxito de este enfoque dependerá no solo de innovaciones tecnológicas, sino también de una profunda reevaluación de nuestros valores colectivos y de la voluntad política para priorizar el bienestar a largo plazo sobre las ganancias a corto plazo.

La sostenibilidad sistémica, y ahora glocal, ya no debe ser simplemente una opción, sino una necesidad urgente para comprender la complejidad de nuestro tiempo y asegurar un futuro viable para las generaciones venideras.

Referencias

- Chávez, C. (2021). Diseño y sistemas complejos. Modelo Sistémico-Complejo aplicado al proceso de diseño como estrategia de acción para la sostenibilidad [Tesis de Doctorado, Universidad Nacional Autónoma de México]. <http://132.248.9.195/ptd2021/noviembre/0819822/Index.html>
- Curry, A. (2024, June 13). The problem with 'polycrisis'. Resilience. https://www.resilience.org/stories/2024-06-13/the-problem-with-polycrisis/?mc_cid=17b6ee86e6&mc_eid=babba0b5bb

Loewy, T. (2023). Ordenamiento glocal: Un paisaje necesario. Ed. Dunken.

Polanyi, Karl, (1944). La gran transformación: Crítica del liberalismo económico.
<https://traficantes.net/sites/default/files/Polanyi, Karl - La gran transformacion.pdf>

Urteaga, E. (2017). Reseña: Bauman, Z. y Bordoni, C. (2016): *Estado de crisis*.
Reflexión Política, 19(38). Universidad Autónoma de Bucaramanga.
<https://www.redalyc.org/journal/110/11054032013/html/>